

ОБУЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ РАБОТЕ С УЧЕБНО-НАУЧНЫМ ТЕКСТОМ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Абдурашидова Нозима Абдурахмон кизи

Магистрант Русской филологии Узбекского государственного университета мировых языков

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7158786>

Аннотация. В статье анализируется работа с учебно-научными текстами на уроках русского языка; выявлены таланты, необходимые младшим школьникам для восприятия и развития учебно-научных текстов. Выявлено, на каком этапе обучения и с какими задачами учащиеся овладевают тем или иным навыком работы с текстами.

Ключевые слова: учебно-научный текст, младшие школьники, особенности текст.

TEACHING STUDENTS TO WORK WITH EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC TEXT AT THE RUSSIAN LESSONS

Abstract. The article analyzes the work with educational-and-scientific texts in Russian lessons; talents needed for junior schoolchildren perceiving and developing educational-and-scientific texts are outlined. It is disclosed at what stage of instruction and with what tasks the youngsters seize this or that skill to work with texts.

Keywords: educational-and-scientific text, junior schoolchildren, features of text.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях ускорения научно-технических инноваций каждый должен постоянно пополнять и углублять свои знания.

Способность учащегося извлекать соответствующую информацию из учебной литературы. Способность учиться и осмысливать знания влияет на общий успех образовательного процесса. У школьника развивается интерес к тексту при наличии этой компетенции и научное понимание.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Работа с учебными и научными текстами (текстами-определениями, текстами-объяснениями, текстами-правилами) ведется на всех однотипных занятиях: перед текстом учащимся предлагается выполнить какое-либо действие, затем они читают текст. Учащиеся изучили правило. Возьмем, к примеру, упр. 290. (III класс. Ч. 2. С. 55)

Изучение учебников показало, что, начиная со второго класса, у детей младшего возраста развивается способность оперировать словами как лексическими единицами, определять научный материал и учиться предсказывать. Для этого авторы предлагают задачу: Как функционирует наш родной язык? (до прочтения текста); Объясните, как и почему появилась речь (после прочтения текста). Студентам предлагается сделать свои собственные образованные оценки.

Чтения, чтобы увидеть, были ли они правильными или неправильными - это помогает подросткам улучшить свои навыки рассуждения.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ учебников показал, что второклассники усваивают основные признаки и категории учебно-научного текста – связность и логичность (В те давние времена люди не умели читать и писать. Их сочиняли простые люди.

Сказки появились очень давно... Текст ли это? Почему? Как исправить ошибку? Запиши текст.), доказательность (Как ты думаешь, какой язык появился первым?), терминованность (языкознание – это название науки о языке), объективность (Расскажи, как и почему появилась речь).

Вводится термин «учебно-научный текст» (без определения), а также приводятся вопросы, помогающие в понимании и запоминании учебного и научного текста. Например, предположим, вы прочитали текст о временах глаголов. Это литература одновременно поучительная и научная.

Ответьте на следующие вопросы, чтобы лучше понять и запомнить его: 1. Сколько абзацев (частей) в тексте? 2. На какой вопрос отвечает каждый раздел?

ОБСУЖДЕНИЕ

Согласно учебной программе, младшие дети в четвертом классе должны уметь читать учебную и научную литературу, а также знать грамматику рода. Тексты представлены в основном по теории русского языка, которая определяется самой учебной дисциплиной, историческими текстами, согласно окружающей мир и т.д. немного, хотя для полного овладения учебные и научные тексты должны включать тексты из разных областей науки.

ВЫВОДЫ

В четвертом классе основное внимание уделяется индивидуальному составлению учебного и научного документа, а также работе со словами. Однако мы полагаем, что методическое оснащение этих учебников могло бы быть усилено наличием следующих видов деятельности: суждение об истинности/ложности конкретных утверждений; выделение указаний учебного и научного текста; задания, при выполнении которых дети учатся самостоятельно ставить ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 155 Вестник ЧГПУ 1'2011.

REFERENCES

1. Бунеева, Е. В. Как читают текст учебника наши ученики? // Русский язык в школе.- 1995. - №6. - С.11 – 18
2. Ипполитова, Н. А. Особенности обучения чтению в начальной школе // Начальная школа до и после. —1999. — № 5. — С. 16—23.
3. Капинос, В. И. Развитие речи: теория и практика обучения: 5-7 кл. Книга для учителя / В.И. Капинос, Н.Н.Сергеева, М.С.Соловейчик. – М. : Линка-Пресс, 1994. – 196 с.
4. Основы научной речи: учеб. пособие/ Н.А.Буре, М.В.Быстрых, С.А.Вишнякова.- СПб.: Филологический факультет СПбГУ; М.: Академия, 2003.- 272 с.
5. Программы образовательных учреждений начальных классов: в 2 частях. М. : Просвещение, 2001.- Ч.1. – с.
6. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования [Электронный ресурс] – Режим доступа : <http://standart.edu.ru>
7. «Школа 2100». Образовательная программа и пути ее реализации / под ред. А. А. Леонтьева. – М. : Баласс, 1999. – 288 с.

8. Bases of Scientific Speech: Textbook [Text] / N.A. Bure, M.V. Bystrykh, S.A. Vishnyakova. – SPb.: Philological Faculty of Saint-Petersburg National University; M.: Academy, 2003. – 272 p.
9. Buneeva, E.V. How Do Our Pupils Read the Textbooks? [Text] / E.V. Buneeva // The Russian Language at School. – 1995. - №6. – P.11-18.
10. Federal State Educational Standard of General Primary Education [Electronic Resource].– Access Mode: <http://standard.edu.ru>
11. Ippolitova, N. A. Peculiarities of Teaching Reading at Primary School [Text] / N. A. Ippolitova // The Primary School. – 1999. - № 5. – P. 16-23.
12. Kapinos, V.I. Speech Development: Teaching Theory and Practice: Textbook [Text] / V.I. Kapinos, N.N. Sergeeva, M.S. Soloveychik. – M.: Linka-Press, 1994. – 194 p.
13. «School 2100». Educational Program and Ways of Its Realization [Text] / A.A. Leontiev.– M.: Balass, 1999. – 288 p.
14. The Educational Programs of Primary Schools: In 2 Parts [Text]. - M.: Education, 2001. – Part 1.